

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606009>
УДК 69.07

РАСЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КУПОЛА

Н.Н. Аринина,
ст.преп.

С.Л. Алексеева,
магистрант,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова

Аннотация: В статье рассматривается расчет металлических конструкций купола в программе ЛИРА САПР. Рассмотрены виды куполов. Представлены приложенные нагрузки. Составлена расчетная модель и показаны рациональные сечения элементов купола.

Ключевые слова: расчет, купол, нагрузки, автоматизированный расчет

CALCULATION OF METAL STRUCTURES OF THE DOME

N.N. Arinina,
senior lecturer

S.L. Alekseeva,
Master's student,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov

Annotation: The article discusses the calculation of metal structures of the dome in the LIRA SAPR program. The types of domes are considered. The applied loads are presented. A calculation model has been compiled and rational sections of the dome elements have been shown.

Keywords: calculation, dome, loads, automated calculation

Купола являются одними из самых сложных архитектурных конструкций, требующих тщательного расчета и проектирования. Купола представляют собой пространственные конструкции, которые

используются в строительстве соборов, музеев, выставочных залов и других значимых общественных зданий. Правильный расчет куполов имеет важное значение для обеспечения их прочности, устойчивости и долговечности.

Купола – распорные системы, имеющие в своем составе, как правило, три основных конструктивных элемента: нижний опорный контур, оболочку, верхний опорный контур. Основные типологии металлических куполов:

1) по конструкции: ребристые, ребристо-кольцевые, ребристо-кольцевые со связями, сетчатые, пластинчатые;

2) по форме: сферические, эллиптические, стрельчатые, зонтичные и другой формы.

3) по стреле подъема: подъемистые (высокие) купола, при стреле подъема $1/2$ $1/5$ диаметра и пологие, при высоте подъема $1/5$ диаметра [1-2].

В данном случае разработан металлический купол с шестью повторяющимися сетчатыми секторами на основе правильной сети Чебышева. Его отличительной особенностью является равенство длин стержней, расположенных в направлении меридиана. Стержни, расположенные в кольцевом направлении, имеют разные длины. Эта схема построения образует наиболее равномерную сеть. Все линии стержней плавно переходят друг в друга, следуя кривизне конструкции, что позволяет рекомендовать ее для покрытий общественных зданий, требующих наиболее выразительного архитектурного оформления интерьера [1].

Опорное кольцо запроектировано криволинейным в виде неразрезной балки. Нижнее опорное кольцо укладывается на нижележащие опоры – колонны, свободно и должно быть закреплено от горизонтального смещения. Вследствие особенностей напряженного состояния нижнее опорное кольцо выполнено из железобетона.

Исследование производилось путем последовательных поэтапных статических расчетов каркаса купола на действия нагрузки от собственного веса и снеговой нагрузки. Для этого использовался ПК ЛИРА, в котором была создана соответствующая расчетная модель исследуемого купола (рис. 1).

Рисунок 1 – Расчетная схема

Сбор нагрузок. Нагрузки определяем для одной ячейки (рис. 2).

Рисунок 2 – Ячейка купола

Постоянные нагрузки (табл. 1).

Таблица 1 – Узловые нагрузки от собственного веса покрытия

№ узла	Узловая нагрузка, кН	Узловая нагрузка, т
1	0.998	0.102
2	0.996	0.102
3	0.988	0.101
4	0.981	0.100
5	0.974	0.099
6	0.323	0.033
7	0.996	0.102
8	0.988	0.101
9	0.973	0.099
10	0.958	0.098
11	0.478	0.049
12	0.988	0.101
13	0.973	0.099
14	1.096	0.112
15	0.462	0.047
16	0.981	0.100
17	0.958	0.098
18	0.462	0.047
19	0.974	0.099
20	0.478	0.049
21	0.323	0.033

Снеговые нагрузки. Грузовая площадь каждого узла определяется по формуле:

$$A_{гр} = \frac{n \cdot A_{тр} \cdot \cos \gamma}{3}$$

где γ – угол наклона ячейки.

Снеговая нагрузка, действующая на каждом треугольнике, определяется:

$$S_{тр} = S1 \cdot \mu \cdot ce \cdot A_{гр}$$

Таблица 2 – Узловая нагрузка от снегового покрова

№ узла	Узловая нагрузка, кН	Узловая нагрузка, т
1	5.463	0.557
2	5.373	0.548
3	5.107	0.521
4	4.507	0.460
5	3.199	0.326
6	0.877	0.089
7	5.373	0.548
8	5.182	0.528
9	4.785	0.488
10	3.635	0.371
11	1.396	0.142
12	5.107	0.521
13	4.785	0.488
14	3.727	0.380
15	1.420	0.145
16	4.507	0.460
17	3.635	0.371
18	1.420	0.145
19	3.195	0.326
20	1.396	0.142
21	0.877	0.089

Опорное кольцо под металлический купол при свободном опирании кольца на колонны можно рассматривать как неразрезную балку. При этом возможен учет пластических деформаций, приводящих к перераспределению и выравниванию изгибающих моментов между отдельными сечениями.

Выполнив построения в расчетном комплексе ЛИРА, рассмотрев схемы деформирования конструкции от различных сочетаний нагрузок, получаем следующие результаты (рис. 1, 7.15-7.19):

Рисунок 1 – Мозаика перемещений по оси X

Рисунок 7.15 – Мозаика перемещений по оси Y

Рисунок 7.16 – Мозаика перемещений по оси Z

Рисунок 7.17 – Проверка элементов по первому предельному состоянию

Рисунок 7.18 – Проверка элементов по второму предельному состоянию

Рисунок 7.19 – Проверка элементов по местной устойчивости

По результатам автоматизированного расчета с помощью ПК ЛИРА САПР приняты сечения элементов купола – ребра из профиля «Молодечно» 50x25x3 мм, удовлетворяющее расчетным требованиям по предельным состояниям.

Вывод: Правильный расчет куполов является ключевым фактором для обеспечения их прочности, устойчивости и долговечности. Применение современных методов моделирования и расчета куполов позволяет оптимизировать их конструктивные решения и повысить эффективность использования этих уникальных архитектурных форм.

Список литературы

[1] Студопедия// studopedia.ru : [сайт] [Электронный ресурс] – URL: https://studopedia.ru/9_86703_kupolnie-pokritiya.html (дата обращения: 23.05.2024)

[2] Тур В.И. Купольные конструкции: формообразование, расчет, конструирование, повышение эффективности: Учебное пособие. / В.И. Тур – М.: Издательство ЛСВ.2004. 96 с.

[3] СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. – М.: ОАО «ЦПП», 2016. 101 с.

[4] СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" (с Поправкой, с Изменением N1)

Bibliography (Transliterated)

[1] Studopedia// studopedia.ru: [site] [Electronic resource] – URL: https://studopedia.ru/9_86703_kupolnie-pokritiya.html (access date: 05/23/2024)

[2] Tour V.I. Dome structures: shaping, calculation, design, increasing efficiency: Textbook. / IN AND. Tour – M.: Publishing house LSV.2004. 96 pp.

[3] SP 20.13330.2016. Loads and impacts. Updated version of SNiP 2.01.07-85*. – M.: JSC “TsPP”, 2016. 101 p.

[4] SP 16.13330.2017 "Steel structures. Updated edition of SNiP II-23-81*" (with Amendment, with Change N1)

© Н.Н. Аринина, С.Л. Алексева, 2024

Поступила в редакцию 14.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Аринина Н.Н., Алексева С.Л. Расчет металлических конструкций купола // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 54-62. URL: <https://ip-journal.ru/>